

UDK 615 (497.11)

ISSN 0004-1963 (Štampano izd.)
ISSN 2217-8767 (Online)

ARHIV ZA FARMACIJU

Godina 68

Broj 3

Beograd, 2018.

ČASOPIS SAVEZA FARMACEUTSKIH UDRUŽENJA SRBIJE

SPECIJALNI BROJ/SPECIAL ISSUE

VII Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem

Zajedno stvaramo budućnost farmacije

Beograd, 10-14. oktobar 2018.

VII Serbian Congress of Pharmacy with international participation

Creating the future of pharmacy together

Belgrade, October 10-14, 2018

3/2018

PREPARATI PARACETAMOLA ZA ORALNU PRIMENU U PEDIJATRIJSKOJ POPULACIJI: PREGLED EKSCIPIJENASA

Božana Nikolić

Univerzitet u Novom Sadu - Medicinski fakultet, Dom zdravlja Novi Sad (Srbija)

Neželjene reakcije na lekove mogu biti u vezi ne samo sa aktivnim supstancama nego i sa ekscipijensima. U ovom kontekstu, pedijatrijski pacijenti se razmatraju kao posebno vulnerabilna populacija. U okviru ovog pregleda fokus je na preparatima paracetamola s obzirom na rasprostranjenu upotrebu istih u pedijatrijskoj populaciji. Cilj istraživanja je bio da se identifikuju ekscipijensi prisutni u preparatima paracetamola za oralnu primenu kod dece, i da se razmotri njihov bezbednosni profil. Sažeci karakteristika leka za selektovane lekove (n=12) su preuzeti sa veb-sajta Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije; i iskazi od značaja su ekstrahovani iz odeljka 2 (*Kvalitativni i kvantitativni sastav*) i subodeljka 6.1 (*Lista pomoćnih supstanci*).

Deset ekscipijenasa (parabeni, natrijum-benzoat, boje, etanol, propilenglikol, saharoza, sorbitol, saharin, aspartam, maltitol) sa potencijalnim uticajem na bezbednosni profil je identifikovano. Konzervansi, boje i korastvarači su bili prisutni u 5, 3 i 3 preparata, sledstveno. U proseku, po dva zaslađivača je bilo prisutno u tečnim preparatima; a saharoza, sorbitol i saharin su bili najzastupljeniji. U vezi sa bezbednosnim profilom identifikovanih ekscipijenasa, boje i parabeni mogu prouzorkovati alergijske reakcije, i u slučaju parabena one su često odloženog tipa. Korastvarači (etanol, propilenglikol) su farmakološki aktivne supstance i ako se unesu u neuobičajeno velikim volumenima (npr, od 0,2 do 1,8 mL etanola nedeljno (1 ml ≈ 0,8 g) kod preterminske novorođenčadi, ili > 0,4 ml/kg etanola kod dece; ili, 60 ml propilenglikola bilo kao pojedinačna doza ili podeljeno u više doza tokom perioda od 24 časa ili 8 dana) mogu precipitirati simptome intoksikacije, posebno kod male dece zbog ograničenog metaboličkog i renalnog klirensa. Zaslađivači maskiraju neprijatan ukus leka i presudni su za adherencu kod pedijatrijskih pacijenata; međutim, saharoza i polioli (sorbitol i maltitol) nisu dobar izbor ekscipijensa kod dece sa intolerancijom na fruktozu; a saharin bi trebalo izbeći kod dece sa alergijom na sulfonamide.

U selekciji najprikladnijeg paracetamol preparata od značaja je razmotriti bezbednosni profil ekscipijenasa, posebno kod male dece i one sa istorijom reakcija hipersenzitivnosti ili retkih genetski prenosivih poremećaja metaboličkog porekla.

PARACETAMOL PREPARATIONS FOR ORAL USE IN PEDIATRIC POPULATION: A REVIEW OF EXCIPIENTS

Božana Nikolić

University of Novi Sad - Faculty of Medicine, Health Center Novi Sad (Serbia)

Adverse drug effects can be related not only to active substances but also to excipients. In this context, pediatric patients are considered as particularly vulnerable population. In this review, a focus is on paracetamol preparations with respect to their widespread use in pediatric population. The aim of the study was to identify excipients present in paracetamol preparations for oral use in children, and to consider their safety profile. Summary of Product Characteristics for the selected preparations (n=12) were retrieved from the Medicines and Medical Devices Agency of Serbia website; and statements of interest were extracted from section 2 (*Qualitative and quantitative composition*) and subsection 6.1 (*List of excipients*).

Ten excipients (parabens, sodium benzoate, coloring agents, ethanol, propylene glycol, sucrose, sorbitol, saccharin, aspartame, maltitol) with potential impact on safety profile were identified. Preservatives, colorings and cosolvents were presented in 5, 3 and 3 preparations, respectively. On average, two sweeteners were present in liquid preparations; and sucrose, sorbitol and saccharin were the most common. In association with the safety profile of the identified excipients, parabens and colorings can cause allergic reactions, and in case of parabens they are commonly of delayed type. Cosolvents (ethanol, propylene glycol) are pharmacologically active substances and if they are ingested in unusually large volumes (eg, from 0.2 to 1.8 ml/week of ethanol (1 ml \approx 0.8 g) in preterm neonates, or > 0.4 ml/kg of ethanol in children; or, 60 ml of propylene glycol either as a single dose or divided doses over a 24 hour period or a 8 day one) may precipitate symptoms of intoxication, especially in young children due to limited renal and metabolic clearance. Sweeteners mask the unpleasant taste of medicines and they are crucial for adherence in pediatric patients; however, sucrose and polyols (sorbitol, maltitol) are not a good choice of excipient in children with fructose intolerance; and saccharin should be avoided in children with sulfonamide allergy.

In the selection of the most appropriate paracetamol preparation is important to consider safety profile of excipients, especially in young children and those with history of hypersensitivity reactions or rare genetically-transmitted disorders of metabolic origin.